

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368507>

УДК 347.2/.3

ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР» И ЕГО КАТЕГОРИИ

Э.Х. Эгамбердиев,

ст.преп. кафедры Гражданского права,
доктор философии (PhD) по юридическим наукам,
Ташкентский государственный юридический университет

Аннотация: В работе рассматривается вопрос определения понятия «виртуальный мир», который противопоставляется реальному. Автор приходит к выводу, что виртуальный мир появился еще в XX веке, а его главным персонажем является аватар персонаж, существующий в виртуальном мире, который управляется реальным человеком посредством заключения соглашения с поставщиком. Кроме того, участие персонажа в различных мирах зависит от целей, где в игровых одно действие рассматривается как правомерное, а в неигровых такое же действие может расцениваться как не правомерное.

Ключевые слова: виртуальный мир, метавселенная, персонаж, аватар, виртуальные игры, многопользовательские онлайн игры

LEGAL DEFINITION OF THE TERM "VIRTUAL WORLD" AND ITS CATEGORIES

E.Kh. Egamberdiev,

Senior Lecturer at the Department of Civil Law,
Doctor of Philosophy (PhD) in Law,
Tashkent State University of Law

Annotation: The paper considers the issue of defining the concept of "virtual world", which is opposed to the real one. The author comes to the conclusion that the virtual world appeared in the twentieth century, and its main character is an avatar character that exists in the virtual world, which is controlled by a real person through an agreement with a supplier. In addition, the participation of a character in different worlds depends on goals, where in the game one action is considered legitimate, and in non-game the same action can be regarded as illegal.

Keywords: virtual world, metaverse, character, avatar, virtual games, multiplayer online games

Нил Стивенсон [1, с. 35] еще в 1992 году высказался о виртуальном мире – «конечно, он не видит реальных людей. Все это часть движущейся иллюстрации, нарисованной его компьютером в соответствии со спецификациями оптоволоконного кабеля. Люди – это программные продукты, называемые аватарами». Виртуальные миры обладают большим потенциалом и будут представлять следующее поколение Интернета благодаря своим визуальным преимуществам при представлении медиаконтента.

Виртуальные миры – это не изобретение XXI века, они существуют с 1970-х годов. «MUD1» может похвастаться тем, что является первым виртуальным миром. «MUD» означает «Multi User Dungeon» и описывает среду, в которой несколько пользователей могут взаимодействовать друг с другом через сеть [2, с. 11]. При входе в MUD1, который по-прежнему обслуживается, становится заметно, что есть существенная разница с виртуальными мирами, которые в настоящее время демонстрируют постоянно увеличивающееся количество пользователей. Сегодняшние виртуальные миры уже не могут обойтись без 3D- и последующих визуализаций.

Помимо визуализации, постоянная доступность для каждого пользователя в любое время должна рассматриваться как важная характеристика, поскольку она представляет собой основной атрибут для текущего взаимодействия пользователей. В то время как большинство графически сложных виртуальных миров основаны на клиентах, особенно в Азии, виртуальные миры на основе браузеров становятся все более популярными из-за их низких требований к оборудованию и, что к ним можно быстро получить доступ. Это показывает важное разделение виртуальных миров на виртуальные игровые миры, такие как «World of Warcraft», «Final Fantasy» или «Everquest» и виртуальные неигровые миры, такие как «There» или «Second life». Это различие важно, потому что в игровых мирах должны применяться разные «законы», чем в неигровых мирах. В то время как «убийство» является частью игры в игровом мире, в неигровом мире этот факт можно рассматривать как преследование, психологический террор или издевательство. Обработка такой ситуации в первую очередь зависит от условий использования соответствующего оператора, чьи «законы» в отношении их виртуального мира содержатся в «Условиях пользовательского соглашения» и, естественно, оформляются в виде общих условий, чему уделяется мало внимания [3]. В качестве

показателя различия между виртуальным игровым миром и виртуальным неигровым миром выступает: 1. дизайн аватаров – в игровых мирах в основном фэнтезийные фигуры, в неигровых – изображения людей, 2. дизайн виртуальной среды – наиболее подробное представление среды обитания человека и ее естественных законов по сравнению с фантастическими мирами в прошлом или будущем, а также обеспечение целей, так называемых «квестов».

Виртуальный мир (также называемый виртуальной средой, виртуальной реальностью, виртуальной вселенной, киберпространством или метавселенной) – это запрограммированный интерактивный мир или среда, в которой двух- или трехмерная реальность обычно представлена в реальном времени. Термин виртуальный мир соответствует английскому «многопользовательская виртуальная среда» (Multi-User Virtual Environment – MUVE) или также «совместная виртуальная среда» (Collaborative Virtual Environment – CVE). Основными сферами применения виртуальных миров, помимо игр, являются авиасимуляторы, среды разработки транспортных средств, формирование социальных сетей, сотрудничество в управлении проектами и военное моделирование.

Пользователи виртуальных миров взаимодействуют с помощью аватаров, которые имеют различные предопределенные возможности для общения с третьими сторонами. В отличие от предыдущих вариантов взаимодействия в Интернете, таких как чат или форумы, визуализация становится все более продвинутой, так что в дополнение к фантастическим мирам, которые в основном встречаются в играх, реальный мир может быть представлен в более усовершенствованном виде.

Эти виртуальные миры, изображающие реальность, характеризуются, в частности, тем, что законы природы, такие как гравитация, моделируются, а топография и движения аватаров адаптированы к реальности. Чтобы люди могли действовать и взаимодействовать в виртуальных мирах, им нужны виртуальные средства выражения, которыми они могут управлять автономно и с помощью которых они могут общаться с другими. Такую возможность выражения можно найти в основном в представлениях виртуализированных персонажей, называемых аватарами.

Термин «аватар» пришел из индуизма (на санскрите слово «avatāra» буквально означает «нисхождение») и описывает бога или богоподобное существо, которое входит на землю в форме человека или животного. Этот термин впервые был использован Нилом Стивенсоном (Neil Stephenson) в 1992 году в его научно-фантастическом романе «Снежная катастрофа» (Snow Crash) для описания персонажа в виртуальном мире. Этот термин зарекомендовал себя во всем мире и поэтому может рассматриваться как синоним средств выражения в Интернете [4]. Аватары дают пользователю

возможность свободно перемещаться в виртуальном мире и общаться с другими пользователями. Во многих виртуальных мирах аватар может принимать для этого любую форму.

В то время как в виртуальных мирах с игровым персонажем цель состоит в том, чтобы позволить аватару изучить особые навыки, собирать и обрабатывать определенные объекты, то есть для дальнейшего развития своего аватара (так называемое выравнивание), виртуальные миры без игрового персонажа не имеют прямых целей. Здесь аватары используются для общения с другими аватарами и для создания среды виртуального мира в соответствии с собственными идеями людей – насколько это технически возможно. Аватар действует как «виртуальный человек», поэтому обычно трудно определить, какой реальный человек им управляет. Аватар связан с учетной записью пользователя, которую можно использовать для идентификации настоящего ссылочного человека.

Виртуальные миры часто трактуются под синонимом «метавселенная». Термин «метавселенная» (от английского «Metaverse») происходит от Стивенсона, который не считал существующие термины, такие как «виртуальная реальность», достаточно выразительными. Термин «метавселенная» зарекомендовал себя во всем мире как описание трехмерного мира или виртуальной среды и используется миллионами аватаров как общий термин. Под этим общим термином можно классифицировать различные типы виртуальных миров, каждый из которых имеет определенные свойства и, следовательно, всегда должен оцениваться отдельно друг от друга. Виртуальные миры использовались в качестве инструментов чата в начале своего существования. Вскоре после этого индустрия компьютерных игр обнаружила свою ценность, а с появлением «Second Life» виртуальные миры утвердились отдельно от компьютерных игр, поскольку «Second Life» больше не может рассматриваться как игра.

Виртуальные миры можно условно разделить на две подобласти: с основным игровым персонажем и без него. Это различие имеет смысл, поскольку возможные юридические факты должны оцениваться по-разному. Повторная «стрельба» по противнику в виртуальном мире Counter-Strike является частью цели игры, в Second Life это может быть отнесено к преступлению, к примеру. В Германии установлена уголовная ответственность по § 107a StGB (Уголовный кодекс) [5]. Взаимодействия в виртуальном мире с основным игровым персонажем по-прежнему ограничиваются теми, которые служат смыслу или цели игры и не имеют экономической выгоды. С другой стороны, есть виртуальные миры, которые используются крупными компаниями в качестве рынков сбыта и рекламы и в которых вовлеченные пользователи могут получать финансовую прибыль.

Виртуальные миры с основным игровым персонажем в основном встречаются в области «многопользовательских сетевых ролевых игр» (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games – MMORPG), которые, в свою очередь, могут быть отнесены к «массовым многопользовательским онлайн-играм» (Massive Multiplayer Online Games – MMOG).

Термин MMOG означает виртуальный, постоянный мир, в котором определенное или неопределенное число (многопользовательский режим) может взаимодействовать или играть в виртуальном мире и, таким образом, прогрессировать, формируя виртуальный мир. Первой MMOG с графической визуализацией была игра-симулятор воздушного боя под названием «Air Warrior», которая еще не была трехмерной. Трехмерность и связанная с ней возможность точного воспроизведения реальности впервые появились в 1996 году с игрой «Meridian 59», которая, наконец, возвестила игровой век виртуальных миров и стала основой для многих типов MMOG [6].

Этот тип, вероятно, наиболее известен в области виртуальных миров с основным игровым персонажем. Пользователи могут назначить своему аватару определенную роль в игре и развить его в рамках возможностей, предоставляемых поставщиком, т.е. снабдить его определенными объектами, так называемыми «предметами», с целью улучшения возможностей аватара. MMORPG использует центральный сервер в качестве платформы. Пользователь управляет своим аватаром через установленный с ним клиент.

Массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры на основе браузера (BMMORPG) в отличие от MMORPG, провайдер не обязан предоставлять пользователю здесь клиента. В этих случаях элементы управления настраиваются с помощью подключаемых модулей или серверных скриптов, которые позволяют адаптировать элементы управления к игре. Недостаток BMMORPGS следует видеть в том факте, что трехмерное представление обычно невозможно [7]. Самые известные BMMORPG: RuneScape, Urban Dead и Cthulhu Nation.

Многопользовательский сетевой шутер от первого лица (Massively Multiplayer Online First-Person-Shooter – MMOFPS) – это виртуальные миры, которые привлекли наибольшее внимание политики и прессы. Тип, известный как «игры-убийцы», также имеет место на выделенных серверах. Пользователи обычно управляют своим аватаром от «первого лица» через клиент, установленный на компьютере пользователя.

Многопользовательские онлайн-гонки (Massively Multiplayer Online Racing – MMOR) – это виртуальные миры, в которых пользователи могут участвовать в симуляторах автомобильных гонок. В многопользовательских онлайн-играх с магнатами (Massively Multiplayer Online Tycoon Games – MMOTG) [8] пользователь берет на себя роль предпринимателя. Этот тип моделирования также ценится в научных операциях, чтобы

проиллюстрировать бизнес-процессы и дать пользователю возможность принимать управленческие решения, не опасаясь реальных последствий. Таким образом, этот тип виртуального мира находится на границе с виртуальными мирами без основного игрового персонажа, и его всегда необходимо оценивать в индивидуальном порядке, какие намерения пользователя находят на переднем плане.

Так, виртуальный мир, возникший в XX веке как противоположность реального мира, сегодня используется повсеместно и трудно представить нашу нынешнюю жизнь без метавселенной, где отношения могут быть выстроены с участием основного персонажа – аватара или без его участия. При этом такое условное деление имеет весомое практическое значение с позиции права, так как исходя из цели аватара и его участия в виртуальном мире можно одно и то же действие квалифицировать и как правомерное, и как преступление.

Список литературы

- [1] Stephenson. Snow Crash (1992).
- [2] Siehe dazu auch: Schmitz, Mit Multi-User-Dungeons fing alles an: Frühe Multiplayer Games in Lober, Virtuelle Welten werden real (2007).
- [3] Koch. Die rechtliche Bewertung virtueller Gegenstände auf Online-Plattformen, abrufbar unter. [Electronic resource]. – URL: <http://www.jurpc.de/aufsatz/20060057.htm>. (date of access: 01/15/2022).
- [4] Balkin/Noveck. The State of Play (New York 2006).
- [5] Strafgesetzbuch. [Electronic resource]. – URL: <https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/107a>. (date of access: 01/15/2022).
- [6] Fallenböck/Galla/Stockinger. Urheberrecht in der digitalen Wirtschaft (Wien 2005).
- [7] Guest. Second Lives – A Journey Through Virtual Worlds (London 2007).
- [8] Lober. Virtuelle Welten werden real (Hannover 2007).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Stephenson. Snow Crash (1992).
- [2] Siehe dazu auch: Schmitz, Mit Multi-User-Dungeons fing alles an: Frühe Multiplayer Games in Lober, Virtuelle Welten werden real (2007).
- [3] Koch. Die rechtliche Bewertung virtueller Gegenstände auf Online-Plattformen, abrufbar unter. [Electronic resource]. – URL: <http://www.jurpc.de/aufsatz/20060057.htm>. (date of access: 01/15/2022).
- [4] Balkin/Noveck. The State of Play (New York 2006).

- [5] Strafgesetzbuch. [Electronic resource]. – URL: <https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/107a>. (date of access: 01/15/2022).
- [6] Fallenböck/Galla/Stockinger. Urheberrecht in der digitalen Wirtschaft (Wien 2005).
- [7] Guest. Second Lives – A Journey Through Virtual Worlds (London 2007).
- [8] Lober. Virtuelle Welten werden real (Hannover 2007).

© Э.Х. Эгамбердиев, 2022

Поступила в редакцию 6. 01.2022
Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Эгамбердиев Э.Х. Правовое определение термина «виртуальный мир» и его категории // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 149-155. URL: <https://ip-journal.ru/>